

DOI: 10.15276/EJ.03.2020.8
DOI: 10.5281/zenodo.4446062
UDC: 631.11.005(477)
JEL: Q1; Q16

СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ МАЙНОВИХ ОБ'ЄКТІВ АГРОБІЗНЕСУ

THE CURRENT STATE OF THE MARKET OF AGRIBUSINESS PROPERTY

Georgii O. Khioni
National Scientific Centre "Institute of Agrarian Economics", Kyiv, Ukraine
ORCID: 0000-0001-9952-1890
Email: rmv.iae@gmail.com

Received 11.09.2020

Хіоні Г.О. Сучасний стан ринку майнових об'єктів агробізнесу. Науково-аналітична стаття.

У статті проаналізовано стан інвестиційного забезпечення як в Україні в цілому так і в сільському господарстві за ряд років. Здійснено аналіз динаміки оновлення основних фондів. Визначено основні фактори, що стримують активізацію сільськогосподарської діяльності. Здійснено аналіз капітальних інвестицій за джерелами фінансування. Визначено динаміку ВВП в Україні та індексу капітальних інвестицій за ряд років. За результатами виконаного дослідження автором сформовано фактори зростання притоку інвестицій у сільське господарство.

Ключові слова: інвестиції, сталий розвиток, інвестиційна привабливість, сільськогосподарське виробництво, основні фонди

Khioni G.O. The current state of the market of agribusiness property. Scientific and analytical article.

The article analyzes the state of investment support both in Ukraine as a whole and in agriculture for a number of years. An analysis of the dynamics of renewal of fixed assets. The main factors hindering the intensification of agricultural activity are identified. The analysis of capital investments by sources of financing is carried out. The dynamics of GDP in Ukraine and the capital investment index for a number of years are determined. According to the results of the study, the author formed the factors of growth of investment inflows into agriculture.

Keywords: investments, sustainable development, investment attractiveness, agricultural production, fixed assets

Інвестиційна діяльність є однією з основних рушійних сил світових економічних відносин, особливо в умовах сталого розвитку та забезпечення продовольчої безпеки як у світі так і в середині кожної країни в цілому. За оцінками Українського інституту майбутнього для стабільного економічного зростання щорічний обсяг інвестицій повинен бути не менше \$20 млрд. Світовий інвестиційний ринок оцінюється в \$1,85 трлн., а потреба України – це лише 1% від глобального обсягу. За період з 2015 по 2019 рік обсяги капітальних інвестицій в Україні зросли більше як у півтора рази. В той же час капітальні інвестиції в сільське господарство зросли в 2,5 рази, а їхня частка в загальному обсязі капітальних інвестицій зросла з 9% у 2015 році до 13% у 2019 році. Однак з початку 2020 року агропродовольчий сектор переживає гостру інвестиційну кризу, яка охопила всю економіку України. Обсяг капіталовкладень по усіх видах економічної діяльності в січні-червні цього року до відповідного періоду 2019 року склав лише 65,1 %. Так як аграрний сектор економіки має значний вплив на динаміку розвитку економіки країни в цілому, заходи з протидії інвестиційній кризі в державі варто розпочинати з її подолання в сільському господарстві.

Аналіз останніх досліджень та публікацій

Дослідженню стану інвестиційного забезпечення сільськогосподарської діяльності присвячено праці багатьох вчених. Сучасний стан інвестицій у матеріально-технічне забезпечення сільського господарства України розкрито Захарчуком О.В. [1]. Системний аналіз матеріально-технічного забезпечення аграрної галузі висвітлено у працях Могилової М.М. [7] та Підлісецького Г.М. [2]. Стан прямих іноземних інвестицій в Україну висвітлено у працях Мацибори Т.В. [3]. Динаміку оновлення основних фондів та джерела капітальних інвестицій підприємств України висвітлено у працях Сергєєвої Н.В. [4].

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми

Інвестиційній діяльності та інвестиційному забезпеченню аграрного сектору економіки України присвячено багато праць. Однак саме оцінка стану майнових об'єктів агробізнесу, забезпечення їхньої інвестиційної привабливості з метою залучення зовнішніх джерел фінансування та пошук ефективних шляхів виходу з інвестиційної кризи є досить актуальним питанням.

Метою статті є аналіз сучасного стану ринку майнових об'єктів підприємств у сільському господарстві.

Виклад основного матеріалу дослідження

Інвестування в стале сільське господарство по 2019 рік набиравало обертів і прогнозувалась тенденція до зростання. Прогнозовано, що лише ринок сільськогосподарських дронів готовий зростати на рівні CAGR в 21% між 2019 і 2025 роками [5]. Очікувалось, що сільськогосподарське виробництво зросте на

15%. Прогнозоване розширення врожаю можна пояснити насамперед покращенням врожаю та більшою інтенсивністю виробництва, зумовленою технологічними інноваціями.

Однак, за прогнозними оцінками Конференції ООН з торгівлі та розвитку (UNCTAD) у щорічному звіті «World Investment Report 2019» минулий 2019 рік позначився скороченням світового обсягу інвестицій на 2% на фоні суттєвого зростання у 2018 році та становив \$1,75 трлн. Основні інвестиційні потоки розподілені між розвинутими країнами (59%) та країнами, що розвиваються (37%). В Україну було інвестовано \$3,3 млрд [6].

Україна входить в Топ-5 країн з перехідною економікою, які є привабливі для інвестицій, разом з Казахстаном, Туркменістаном, Азербайджаном. А ключовими інвесторами в країни з перехідною економікою є: Кіпр (\$27 млрд.); Німеччина (\$24 млрд.); КНР (\$23 млрд.); Велика Британія (\$22 млрд.); Італія (\$19 млрд.). У минулому році обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну зріс на 9,4% до \$3,3 млрд., переважно за рахунок рекапіталізації іноземних банків. Що ж стосується інвестицій у реальний сектор, то вони були обмежені у бізнес-середовищі. Це обумовлено повільними реформами, регуляторними та податковими проблемами. Серед позитивних ознак, залучення нового інвестора – Китаю, інвестиційний інтерес компаній якого зростає в Україні. Найбільш перспективними галузями залучення прямих іноземних інвестицій у країни, що розвиваються є: сільське господарство, видобувна промисловість, ІКТ. Галузь ІКТ, яка включає в себе телекомунікації, обробку даних та програмне забезпечення.

У звіті UNCTAD відзначається, що у 2019 році позитивний вплив на залучення прямих іноземних інвестицій в Україну мали наступні заходи [6]:

- скасування обов'язкової державної реєстрації іноземних інвестицій;
- внесення змін до Закону про Державно-приватне партнерство, щодо підвищення рівня правової визначеності та захисту інвесторів;
- публікація списку державних установ (понад 130), що підлягають приватизації, а також прийняття закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення процесу приватизації».

У глобальному контексті, за оцінками UNCTAD, світові інвестиційні потоки у 2019 році визначали наступні макроекономічні чинники: стан економік США, азійських країн, БРИКС, ЄС; ціни на сировинних ринках, включаючи нафту; зміни у податкових режимах, у торговельних угодах; волатильність валютного курсу; зростання відсоткових ставок; концентрація боргу в країнах, що розвиваються; геополітична невизначеність.

Для стабільного економічного зростання та забезпечення достатнього рівня інвестицій в Україну необхідно здійснити наступні заходи, які матимуть інвестиційний ефект [3]:

- запровадження чіткого та регульованого ринку землі;
- відновлення діяльності спеціальних економічних зон, зокрема, зон експортної переробки, для перенесення в Україну виробництв з Європи та Китаю – \$2-4 млрд. щорічно;
- ведення податку на виведений капітал – \$1-3 млрд. щорічно;
- реформа енергетичного сектору, спрощення процедур доступу до розробки надр – \$2-3 млрд.;
- політика імпортозаміщення, стимулювання експорту – \$2-3 млрд. щорічно.

Надходження саме прямих та портфельних іноземних інвестицій є найбільш вагомим джерелом отримання фінансування. Вони в межах держави не збільшують зовнішній, а навпаки, продукують кошти для його планомірного погашення. Починаючи з 2010 р. обсяг прямих іноземних інвестицій в аграрний сектор варіювався в межах від 1,4% у 2014 р. та 1,9% у 2017 р. Надходження прямих іноземних інвестицій стабілізувалося у 2017-2018 рр. порівняно з 2014-2016 рр. (табл.1).

Таблиця 1. Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці України за видами економічної діяльності, млн. дол. США

	Обсяг на 01 січня						на 31.12.2018
	2010	2014	2015	2016	2017	2018	
Усього	39824,5	53704,0	38356,8	32122,5	31230,3	31606,4	32291,9
Сільське, лісове та рибне господарство	680,0	776,9	617,0	502,2	586,2	578,6	560,9
Доля в загальних інвестиціях, %	1,7	1,4	1,6	1,6	1,9	1,8	1,7

Джерело: власна розробка автора

В сільському господарстві основними об'єктами виробництва та відповідно об'єктами майнових прав виступають: тварини, довгострокові біологічні активи, земля, інвестиційна нерухомість, машинно-тракторний парк, основні фонди.

Здійснюючи аналіз вартості основних засобів за видами економічної діяльності за даними Державної служби статистики України можемо констатувати, що їхня вартість за ряд років зросла. У 2013 р.

вартість основних засобів у сільському господарстві становила 156013 млн. грн. (що склало 1,5 % від всієї вартості основних засобів в Україні у тому ж році), у 2014 р. – 171392 млн. грн. (1,25 %), у 2015 р. – 210169 млн. грн. (2,75 %), у 2016 р. – 270467 млн. грн. (3,31 %), у 2017 р. – 341622 млн. грн. (4,42 %), 2018 р. – 407146 млн. грн. (4,24%). Варто зазначити, що наведені у бюлетені Державної служби статистики України дані включають вартість основних засобів господарських організацій, установ, закладів, а також вартість основних засобів (дорослої худоби, багаторічних насаджень, житлових будинків, господарських будівель тощо), що перебувають в особистій власності населення. У бюлетені не включено вартість основних засобів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Вартість довгострокових біологічних активів рослинництва та тваринництва включено у вид економічної діяльності сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг.

Згідно з статистичними даними, ступінь зносу майнових об'єктів агробізнесу у 2014 р. становив 38,8 %; у 2015 р. – 38,9 %; у 2016 р. – 37,3 %; у 2017 р. – 35,7 %; у 2018 р. – 35,4 %. Вартість введених в дію нових об'єктів у 2014 р. склала 14,77 трлн. грн.; у 2015 р. – 20,82 трлн. грн.; у 2016 р. – 39,57 трлн. грн.; у 2017 р. – 44,84 трлн. грн.; у 2018 р. – 55,79 трлн. грн. Тобто тенденція йде до зростання, що є позитивним явищем. Відповідно збільшилися показники первісної вартості: на початок 2014 р. – 155,46 трлн. грн.; на початок 2015 р. – 180,41 трлн. грн.; на початок 2016 р. – 220,59 трлн. грн.; на початок 2017 р. – 280,58 трлн. грн.; на початок 2018 р. – 344,59 трлн. грн. Спостерігається тенденція до зростання, що також є позитивним явищем.

В ході верифікації інформації про стан основних засобів досліджуваних сільськогосподарських підприємств Моголовою М.М. була здійснена перевірка відповідності облікової вартості основних засобів їх реальній ринковій величині, як основи для визначення ефективності використання основних засобів, реальних витрат спожитого основного капіталу (амортизаційних відрахувань) і параметрів відтворення. За її результатами виявлено суттєві відхилення облікової від фактичної поточної вартості основних засобів, що пов'язано з недосконалістю нормативно-правового забезпечення та запровадження необхідності здійснення переоцінки всіх основних фондів за реальною вартістю на дату балансу [7]. Динаміка оновлення основних фондів згідно відображена на рис. 1.

Рисунок 1. Динаміка оновлення основних фондів 2014-2018 рр.

Джерело: власна розробка автора

Спостерігаємо позитивну динаміку введення в дію нових основних фондів 2014 р. – 14,773 млрд.грн., 2015 р. – 20,821 млрд.грн., 2016 р. – 39,575 млрд.грн., 2017 р. – 44,84 млрд.грн., 2018 р. – 55,79 млрд.грн. Однак негативним явищем є збільшення вартості повністю ліквідованих основних засобів та вартості основних засобів, на які повністю нараховано амортизацію.

Капітальні інвестиції є найпоширенішим видом реальних інвестицій, що сприяють нормальному функціонуванню економіки. Впроваджуються вони за допомогою проведення таких операцій як: будівництво нових об'єктів, модернізація або перепрофілювання технологічного процесу на виробництві, реконструкція та оновлення основних фондів, купівля цілісних майнових комплексів. Відповідно підприємство, здійснюючи інвестиційну діяльність несе витрати в наступні об'єкти: капітальне будівництво, основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи та

довгострокові біологічні активи. Розподіл капітальних інвестицій в Україні за об'єктами за 2018-2011 роки відображено в таблиці 2.

Таблиця 2. Капітальні інвестиції за видами активів в Україні*

Млн.грн.	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Усього	526341,8	412812,7	326163,7	251154,3	204061,7	247891,6	263727,7	259932,3
<i>Інвестиції в матеріальні активи, в. т.ч.</i>								
Машини, обладнання та інвентар	174156,2	143588,9	113194	77340,9	64212,9	75963,2	79755,1	85305
Транспортні засоби	63814,4	52703,3	31355	17367,6	12075,6	14422,3	22073,1	23422
Земля	1360,5	1281	1436,1	1282,3	874	650,7	1231	1945
Довгострокові біологічні активи рослинництва і тваринництва	3904,6	3295,5	2963,6	2448,5	1689,4	1675,7	1442,1	1056,4
<i>Інвестиції в нематеріальні активи</i>								
	35177,1	15386,3	10747	17560,4	7145,6	10314,8	7889,1	9430,7

Джерело: власна розробка автора

Як можна побачити з таблиці 2 на протязі 2018-2011 років переважають капітальні інвестиції в матеріальні активи, а саме машини, обладнання та інвентар. Досить незначними є інвестиції в землю, оскільки в Україні діяв ринок прав оренди на земельні ділянки. Також, бачимо що не значна частка капітальних інвестицій у довгострокові біологічні активи рослинництва і тваринництва, що є досить негативним фактором для аграрного сектору України.

За результатами обстеження сільськогосподарських підприємств встановлено фактори, що стримують сільськогосподарську діяльність: нестача робочої сили, нестача матеріалів, устаткування, недостатній попит, погодні умови та фінансові обмеження. Останній чинник мав найбільший вплив у 2015-2017 рр. та за прогнозами буде лишатись одним з визначних і надалі (рис. 2).

В сучасних умовах заслуговують на особливу увагу питання фінансового забезпечення інвестицій, так як фінансова сторона цього процесу найбільш актуальна і пронизує всі сфери економіки. У ринковій економіці інвестиційна діяльність найтіснішим чином пов'язана з інноваціями (нововведеннями). Багато економістів наголошують на необхідності поєднання підприємництва та інновацій. Адже лише інноваційні рішення можуть задовольнити різноманітні потреби АПК в інвестиціях. Тобто інноваційний підхід повинен завжди супроводжувати питання прийняття інвестиційного рішення і лежати в основі вибору форм і методів здійснення фінансування та бути пов'язаним з потребами та кон'юнктурою ринку.

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за даними Державної Служби Статистики України у сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг у 2018 році склали 64905,7 млн. грн., що становить 12,33% від загального обсягу інвестицій в Україні. У 2017 році – 56978,9 млн. грн (13,80%), 2016 році – 44246,3 млн. грн (13,56%), 2015 році – 27078,9 млн. грн (10,78%), 2014 році – 16754,3 млн. грн (8,21%).

Рисунок 2. Фактори, що стримують сільськогосподарську діяльність
Джерело: складено автором за матеріалами [9].

Здійснивши аналіз капітальних інвестицій за джерелами фінансування можемо констатувати, що основним джерелом на протязі 2010-2018 рр. являються власні кошти підприємств та організацій, кредити банків та інші позики займають другу позицію. Досить незначним є обсяг коштів державного бюджету та іноземних інвестицій. Загалом тенденція за 2010-2017 роки позитивна, ми бачимо зростання обсягу інвестицій з кожним роком. Проте у 2018 році відбувся значний спад інвестиційної активності, що можна пояснити політичними змінами в країні. Найбільший обсяг капітальних інвестицій з власних коштів підприємств та організацій становив у 2017 році – 375309,10 млн. грн, найменший у 2018 році – 80235,10 млн. грн. Зараз Україна знаходиться в критичних умовах, і тому, все більш важливе значення набувають нецентралізовані капіталовкладення, які визначаються та затверджуються підприємствами самостійно. Таку ситуацію добре видно на рис. 3.

Рисунок 3. Розподіл капітальних інвестицій в Україні за джерелами інвестування за 2018-2011 рр.
Джерело: власна розробка автора

Серед власних фінансових ресурсів доцільним є виокремлення наступних:

- частина прибутку, що залишається в розпорядженні організації;
- амортизаційні відрахування. Це найбільш велике джерело фінансування капітальних вкладень;
- виручка від реалізації вибулих і непотрібних основних засобів, об'єктів незавершеного будівництва, від вибракування продуктивної і робочої худоби;
- орендна плата;
- скорочення оборотного капіталу;
- дебіторська заборгованість;
- дооцінка активів.

Економіка країни в підсумку 2019 року, за темпами приросту реального ВВП становили 4,6 %, (рис. 4) що є одним з найбільших значень за останні роки. Економічному зростанню сприяють збільшення реального наявного доходу населення, підвищення інвестицій, збереження переважно сприятливої цінової кон'юнктури на ключових товарних ринках вітчизняного експорту, позитивні ділові очікування вітчизняних підприємств та подальше розширення торговельного співробітництва з країнами ЄС.

Рисунок 4. Динаміка ВВП в Україні у 2016-2019 роках
Джерело: власна розробка автора

Загалом інвестиції підприємств та організацій з початку 2019 року становили 234 млрд грн. Разом з цим, потреба в інвестиціях для забезпечення подальшого стійкого розвитку залишається високою. Так, частка інвестицій у ВВП в Україні все ще залишається меншою, ніж у країнах, які демонструють високі темпи розвитку, та меншою, ніж у східноєвропейських країнах – членах ЄС (за даними Світового Банку, у 2018 році питома вага валового нагромадження капіталу у структурі ВВП в Україні становить 18,8 %, тоді як , як в Угорщині – 27 %, в Ірландії – 25 %, в Румунії – 24 %, Польщі – 21 %) (рис. 5).

Рисунок 5. Капітальні інвестиції в Україну у 2016-2019 роках
Джерело: власна розробка автора

Отже, у процесі управління формуванням інвестиційних ресурсів можна виділити наступні основні особливості [10, с. 317]:

- Для того щоб інвестувати капітал в реальні проекти і фінансові інструменти, необхідно його сформувати в потрібному обсязі, так як інвестиційний процес не може бути здійснений без формування інвестиційних ресурсів.
- Процес формування інвестиційних ресурсів пов'язаний із процесом первісного нагромадження капіталу. Такий зв'язок полягає в тому, що підприємство самостійно здійснює первісне нагромадження капіталу, який служить базою формування інвестиційних ресурсів за рахунок зовнішніх джерел, і темп такого накопичення капіталу багато в чому залежить від економічного розвитку країни.

- Базою формування інвестиційних ресурсів є капітал підприємства, який призначений до реінвестування. Формою реінвестування капіталу в першу чергу виступають амортизаційні відрахування з вартості основних засобів.
- Процес формування інвестиційних ресурсів носить регулярний характер і пов'язаний з усіма стадіями життєвого циклу підприємства.
- Формування інвестиційних ресурсів пов'язане з усіма стадіями інвестиційного процесу підприємства. На передінвестиційній стадії інвестиційні ресурси формуються для фінансування підготовки реальних проектів, здійснення проектних робіт, їх експертизи. На інвестиційній стадії інвестиційні ресурси формуються для здійснення необхідних будівельно-монтажних робіт, придбання окремих капітальних активів або цілих майнових комплексів. На післяінвестиційній стадії інвестиційні ресурси формуються для експлуатаційних цілей, зокрема, для фінансування оборотних активів по введених в дію інвестиційних об'єктах.
- Процес формування інвестиційних ресурсів є безперервним. Поряд з безперервністю процес формування інвестиційних ресурсів носить детермінований і регульований характер.
- Існує прямий зв'язок між метою інвестиційної стратегії і формуванням інвестиційних ресурсів. Такий зв'язок полягає в тому, що формування інвестиційних ресурсів виділяється у самостійний цільовий блок обраної інвестиційної стратегії підприємства, за яким надалі розробляються стратегічні цільові нормативи.
- Темп процесу формування інвестиційних ресурсів за рахунок прибутку підприємства залежить від тимчасових переваг його власників. Дана залежність здійснюється через механізм дивідендної політики. Рівень капіталізації прибутку, яка визначається тимчасовою перевагою її над споживанням, формується на кожному підприємстві індивідуально з урахуванням специфіки його інвестиційної діяльності та умов зовнішнього інвестиційного середовища.

Світовий та вітчизняний дослід переконує, що одним із головних макроекономічних пріоритетів державного регулювання в реалізації політики економічного зростання у нашій країні слід визнати випереджаюче зростання інвестицій в основний капітал по відношенню до динаміки ВВП з визначенням стратегічно важливих галузей державної підтримки в частині їх техніко-технологічного переозброєння. Період 2010-2019 рр. характеризується стабілізацією фінансово-економічної ситуації в національній економіці України і зокрема сільського господарства. Саме в цей період випереджальний щорічний приріст інвестицій в основний капітал економіки в цілому та в аграрну сферу забезпечує поступове збільшення валового внутрішнього продукту та валової доданої вартості.

Фактори зростання притоку інвестицій у сільське господарство:

- Припинення воєнних конфліктів на території України;
- Стабілізація ситуації після пандемії COVID-19;
- Зниження рівня тінізації бізнесу в АПК;
- Дерегуляція, шляхом скорочення зайвих дозвільних процедур державними та контролюючими органами;
- Завершення земельної реформи, прийняття супутніх нормативно-правових актів та внесення змін у діючі, що сприятиме усуненню колізій окремих положень;
- Узгодження земельно-майнових відносин між ОТГ, власниками паїв, селянами, юридичними особами в АПК;
- Передбачити нарахування амортизації за методами зменшення залишкової вартості та прискореного зменшення залишкової вартості;
- Збільшення показників інвестиційної привабливості фінансової звітності за рахунок своєчасного та повного відображення в балансі всіх матеріальних та нематеріальних активів та витрат капітального характеру, особливо незавершених капітальних інвестицій;
- Впровадження інноваційних технологій та факторів виробництва самим підприємством;
- Підвищення кваліфікації та перепідготовка персоналу;
- Створення пільгових режимів оподаткування для підприємств АПК, що реалізують державні цільові програми спрямовані на зростання продовольчої безпеки країни.

Висновки

В Україні по 2019 рік спостерігалася тенденція до зростання обсягу інвестицій в аграрний сектор економіки. Однак, у зв'язку з пандемією Covid-19, на початку 2020 року відбувся інвестиційний спад. За минулий рік відбувся ріст обсягу прямих іноземних інвестицій за рахунок залучення нового інвестиційного партнера – Китаю. Найбільш перспективними галузями залучення прямих іноземних інвестицій є: сільське господарство, видобувна промисловість, та галузь ІКТ, яка включає в себе телекомунікації, обробку даних та програмне забезпечення. Встановлено позитивну тенденцію введення в дію нових об'єктів основних фондів. Однак негативним явищем є збільшення вартості повністю ліквідованих основних засобів та вартості основних засобів, на які повністю нараховано амортизацію. Переважають капітальні інвестиції в машини, обладнання та інвентар. За результатами обстеження сільськогосподарських підприємств встановлено, що основними факторами, що стримують активізацію

діяльності є фінансові обмеження та погодні умови. Проаналізувавши обсяг капітальних інвестицій за джерелами фінансування можемо констатувати, що основним джерелом протягом 2010-2018 рр. являються власні кошти підприємств та організацій. На основі оцінки стану інвестиційного забезпечення аграрного сектору економіки на сьогоднішньому етапі сформовано основні фактори зростання притоку інвестицій у сільське господарство, якими є: припинення воєнних дій, боротьба з Covid-19, детінізація економіки, завершення земельної реформи, ефективна децентралізація, перегляд методів амортизації, як джерела власного інвестиційного ресурсу, збільшення інвестиційної привабливості показників фінансової звітності за рахунок переоцінки основних фондів та відображення повної вартості капітальних інвестицій, інтенсифікація виробництва, пільгові режими.

Abstract

Many works are devoted to investment activity and investment support of the agricultural sector of the Ukrainian economy. However, it is the assessment of the state of agribusiness assets, ensuring their investment attractiveness in order to attract external sources of funding and finding effective ways out of the investment crisis that is a very important issue. The aim of the article is to analyze the current state of the property market of enterprises in agriculture.

Investment activity is one of the main driving forces of world economic relations, especially in the context of sustainable development and food security both in the world and within each country as a whole. According to the Ukrainian Institute of the Future, annual economic growth should be at least \$ 20 billion for stable economic growth. The world investment market is estimated at \$ 1.85 trillion, and Ukraine's need is only 1% of the global volume. During the period from 2015 to 2019, the volume of capital investments in Ukraine increased more than one and a half times. At the same time, capital investment in agriculture increased 2.5 times, and their share in total capital investment increased from 9% in 2015 to 13% in 2019. However, since the beginning of 2020, the agri-food sector is experiencing an acute investment crisis that has affected the entire economy of Ukraine. The volume of investments in all types of economic activity in January-June this year compared to the corresponding period of 2019 amounted to only 65.1%. Since the agricultural sector of the economy has a significant impact on the dynamics of the country's economy as a whole, measures to combat the investment crisis in the country should begin with overcoming it in agriculture.

In Ukraine until 2019, there was a tendency to increase investment in the agricultural sector of the economy. However, due to the Covid-19 pandemic, there was an investment downturn in early 2020. Over the past year, the volume of foreign direct investment has grown due to the attraction of a new investment partner - China. The most promising areas for attracting foreign direct investment are agriculture, mining, and ICT, which includes telecommunications, data processing, and software. There is a positive trend of putting new fixed assets into operation. However, the negative phenomenon is the increase in the value of fully liquidated fixed assets and the value of fixed assets, which are fully depreciated. Capital investments in machinery, equipment and inventory predominate. According to the results of the survey of agricultural enterprises, it was found that the main factors hindering the intensification of activities are financial constraints and weather conditions. Analyzing the amount of capital investment by sources of funding, we can state that the main source during 2010-2018 are the own funds of enterprises and organizations. Based on the assessment of the state of investment support of the agricultural sector of the economy at the present stage formed the main factors of growth of investment in agriculture, which are: cessation of hostilities, fight against Covid-19, de-shadowing of the economy, completion of land reform, effective decentralization, revision of depreciation. sources of own investment resource, increase of investment attractiveness of indicators of the financial reporting at the expense of revaluation of fixed assets and reflection of full cost of capital investments, intensification of manufacture, preferential regimes.

Список літератури:

1. Захарчук, О.В. (2019). Технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств в Україні. Економіка АПК, (2), 48-56.
2. Моголова, М.М., Білоусько, Я.К., Підлісецький, Г.М. (2013). Матеріально-технічне забезпечення аграрної галузі, (2). 61-67.
3. Мацибора Т.В. (2020). Інвестиційний потенціал аграрного сектору України: формування та розвиток. Економіка АПК, (6), 49-58.
4. Natalia V. Sergeeva, Nadezhda M. Stolarchuk, Valerii V. Danylenko, Zhang Hong (2020). Improvement of methodological approaches to accounting for sources of financing of capital investments with reference of Ukraine. International journal of scientific & technology research. (9) 2: pp. 5316-5320. Scopus: <http://www.ijstr.org/paper-references.php? Ref = IJSTR-0220-30404> [In English].
5. Глобальний інвестиційний ринок: роль України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.uifuture.org/post/ukraina-u-globalnomu-investicijnomu-rinku-infografika>.
6. World Investment Report 2019: Special Economic Zones [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://unctad.org/system/files/official-document/wir2019_en.pdf.

7. Могилова М.М. Основні засоби сільськогосподарських підприємств: стан, оцінка, відтворення: [монографія] / М.М. Могилова. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2016. – 404 с.
8. Капітальні інвестиції. Капітальні інвестиції за видами активів. Державна служба статистики України, 2020. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ukrstat.org/uk/operativ/menu/menu_u/ioz.htm (дата звернення: 20.10.2020).
9. Очікування сільськогосподарських підприємств у I кварталі 2020 року щодо перспектив розвитку їх ділової активності. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/fin/rp/selo/selo_I_2020.pdf (дата звернення: 20.10.2020).
10. Явкина, М.Г. (2011). Концептуальные вопросы в системе управления формированием инвестиционных ресурсов промышленного предприятия. Экономика и управление: новые вызовы и перспективы, (2), 317-323.

References:

1. Zakharchuk, O.V. (2019). Tekhnichne zabezpechennia silskohospodarskykh pidpryemstv v Ukraini [Technical support of agricultural enterprises in Ukraine]. Ekonomika APK, (2), 48-56 [In Ukrainian].
2. Mogilova, M.M., Belousko, J.K., Pidlisetskyi, G.M. (2013). Materialno-tehnichne zabezpechennia ahrarnoi haluzi [Logistics of the agricultural sector]. Ekonomika APK, (2), 61-67 [In Ukrainian].
3. Matsibora, T.V. (2020). Investytsiyni potentsial ahrarnoho sektoru Ukrainy: formuvannia ta rozvytok [Investment potential of the agricultural sector of Ukraine: formation and development]. Ekonomika APK, (6), 49-58 [In Ukrainian].
4. Natalia V. Sergeeva, Nadezhda M. Stolarchuk, Valerii V. Danylenko, Zhang Hong (2020). Improvement of methodological approaches to accounting for sources of financing of capital investments with reference of Ukraine. International journal of scientific & technology research. (9) 2: pp. 5316-5320. Scopus: <http://www.ijstr.org/paper-references.php?Ref=IJSTR-0220-30404> [In English].
5. Hlobalnyi investytsiyni rynek: rol Ukrainy [Global investment market: the role of Ukraine]. Retrieved from: <https://www.uifuture.org/post/ukraina-u-globalnomu-investicijnomu-rinku-infografika> [In Ukrainian].
6. World Investment Report 2019: Special Economic Zones. Retrieved from: https://unctad.org/system/files/official-document/wir2019_en.pdf [In English].
7. Mogilova, M.M. (2016). Osnovni zasoby silskohospodarskykh pidpryemstv: stan, otsinka, vidtvorennia: monografiia [Basic means of agricultural enterprises: state, evaluation, reproduction: monograph]. Kyiv: NNTS "IAE" [In Ukrainian].
8. Kapitalni investytsii. Kapitalni investytsii za vydamy aktyviv. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. [Capital investment. Capital investments by types of assets. State Statistics Service of Ukraine]. (2020). Retrieved from: https://ukrstat.org/uk/operativ/menu/menu_u/ioz.htm [In Ukrainian].
9. Ochikuvannia silskohospodarskykh pidpryemstv u I kvartali 2020 roku shchodo perspektiv rozvytku yikh dilovoi aktyvnosti [Expectations of agricultural enterprises in the first quarter of 2020 on the prospects for the development of their business activity]. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/fin/rp/selo/selo_I_2020.pdf [In Ukrainian].
10. Yavkina, M.G. (2011). Kontseptualnye voprosy v sisteme upravleniia formirovaniem investitsionnykh resursov promyshlennogo predpriyatiia [Conceptual issues in the management system for the formation of investment resources of an industrial enterprise]. Ekonomika i upravleniie: novye vyzovy i perspektivy, (2), 317-323 [In Russian].

Посилання на статтю:

Хіоні Г.О. Сучасний стан ринку майнових об'єктів агробізнесу / Г. О. Хіоні // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2020. – № 3 (13). – С. 64-72. – Режим доступу до журн.: <https://economics.opu.ua/ejopu/2020/No3/64.pdf>. DOI: 10.15276/EJ.03.2020.8. DOI: 10.5281/zenodo.4446062.

Reference a JournalArticle:

Khioni G.O. The current state of the market of agribusiness property / G. O. Khioni // Economic journal Odessa polytechnic university. – 2020. – № 3 (13). – P. 64-72. – Retrieved from <https://economics.opu.ua/ejopu/2020/No3/64.pdf>. DOI: 10.15276/EJ.03.2020.8. DOI: 10.5281/zenodo.4446062.

